

NUDGE PARA DECISÕES DE CIBERSEGURANÇA

RESUMO

Este briefing relata evidências científicas de um estudo que explora o poder dos nudges em diferentes decisões relacionadas à segurança, para incentivar escolhas seguras ao escolher uma rede Wi-Fi pública para se conectar, escolher um serviço de nuvem, criptografia de smartphone e criação de senha forte.

Área	Comportamento desejável
Segurança	O comportamento desejado é que os usuários façam escolhas mais seguras ao interagir com a tecnologia, como escolher redes Wi-Fi seguras ou serviços de nuvem, criptografar seus smartphones e criar senhas fortes.
Barreiras cognitivas	Nudges
Heurística da disponibilidade, a tendência dos usuários de superestimar a probabilidade de eventos facilmente disponíveis na memória.	Nudge simples (norma social, padrão, heurística de posicionamento), fornecimento de informações, nudge híbrido (restrição, informação, ordenação).

demonstrou que o nudge híbrido foi pelo menos tão eficaz, e em alguns contextos de decisão até mais eficaz em incentivar escolhas seguras quanto o nudge simples por si só. Isso indica que a inclusão de informações ao implantar um nudge, aumentando assim a transparência da intervenção, não necessariamente diminui sua eficácia. A lista de redes WiFi foi classificada por segurança (nudge simples). Além disso, os indicadores de segurança da condição de informação foram exibidos ao lado do nome da rede.

Airport Guest WiFi	secured		
Guest Airport WiFi	secured		
WiFi Airport Guest	unsecured		
Airport WiFi Guest	unsecured		
WiFi Guest Airport	unsecured		

Hybrid Nudge

DEFINIÇÃO DE SENHA

- Nudge simples: Uma barra de força adicional foi exibida, apelando para associações aprendidas usando código de cores (verde = boa/segura; vermelho = ruim/insegura) e fornecendo aos usuários feedback relacionado à força, mas não apoiando uma compreensão de como é uma boa senha.
- Nudge híbrido: Essa condição combinou o nudge simples e o texto informativo dinâmico descritos acima para apoiar a compreensão de que a senha deve ser forte e como obtê-la.
- Fornecimento de informações: A lista de redes WiFi foi classificada de acordo com a intensidade da conexão. Os indicadores de segurança foram exibidos ao lado de cada rede como informação.
- O estudo conclui que a combinação de um nudge simples e a provisão de informações, um nudge híbrido, foi mais eficaz em incentivar escolhas seguras nos contextos de decisão “Criptografia de Smartphone” e “Escolha de WiFi Público”.
- O estudo de acompanhamento revelou durabilidade limitada de todos os impactos das intervenções de nudge testadas, em termos de sua influência nas decisões subsequentes relacionadas à segurança na ausência da intervenção.

Airport Guest WiFi	
Guest Airport WiFi	
WiFi Airport Guest	
Airport WiFi Guest	
WiFi Guest Airport	

Simple Nudge

- Nudge Híbrido: O nudge híbrido é uma combinação de um nudge simples e a provisão de informações. Este estudo

CAIXA INFORMATIVA

Para quem

Usuários de smartphone. O estudo foi realizado com participantes que vivem nos Estados Unidos e têm 18 anos ou mais.

Onde

O estudo foi conduzido na plataforma on-line Mechanical Turk, um ambiente de teste artificial com cenários que simulam a interação real.

Como

Os nudges foram entregues nos telefones aos usuários por meio de intervenções projetadas no estudo.

Categoria do nudge

Digital nudge

REFERÊNCIA

Zimmermann and Renaud. 2021. *The Nudge Puzzle: Matching Nudge Interventions to Cybersecurity Decisions*. ACM Trans. Comput.-Hum. Interact.